

“YANGI ASR” - ILMIY-METODIK JURNALI

1 ЖИЛД, 1 СОН

“НОВЫЙ ВЕК” - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 1, НОМЕР 1

“NEW CENTURY” - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

VOLUME 1, ISSUE 1

“YANGI ASR” – ILMİY-METODİK JURNALI

“НОВЫЙ ВЕК” – НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ | “NEW CENTURY” – SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Bosh moharrir

Zoxidov Qobiljon Toirjonovich
Yangi asr universiteti rektori,
tarix fanlari nomzodi, Dotsent

*

Bosh muharrir o‘rinbosari
Mamatov Dilmurod Narmuratovich
Pedagogika fanlari doktori,
Dotsent

Главный редактор

Зоҳидов Кабилжон Тоиржонович,
Ректор Университета «Новый век»,
кандидат исторических наук, доцент

*

Заместитель главного редактора
Маматов Дилмурод Нармуратович
доктор педагогических наук,
доцент

Editor in chief

Zohidov Kabiljon Toirjonovich,
Rector of New Century University,
Candidate of History, Associate Professor

*

Deputy chief editor
Mamatov Dilmurod Narmuratovich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Associate Professor

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Mas‘ul kotib

Yusupov Oybek Nematjonovich,
Dotsent (O‘zbekiston)

*

Muslimov Narzulla Alixanovich
Pedagogika fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Qo‘ysinov Odil Almurotovich
Pedagogika fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Shaxabitdinova Shoxida Xoshimovna
Filologiya fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Akromov Mirmuxsin Rustamovich
Psixologiya fanlari doktori
(O‘zbekiston)

*

Rustamov Dilshod Abduvaxidovich
Filologiya fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Saliyeva Zuxra Taxirovna
Psixologiya fanlari doktori,
Dotsent (O‘zbekiston)

*

To‘raqulov Olim Xolbutayevich
Pedagogika fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Konstantinos G. Karras
PhD., Professor (Gretsiya)

*

Park Sang Wu
PhD., Professor
(Janubiy Koreya)

*

Yuldashodjayev Haydar Xashimxanovich
tarix fanlari nomzodi
(O‘zbekiston)

*

Ishandjanov Baxtiyer Ilxamovich
tarix fanlari nomzodi
(O‘zbekiston)

*

Bekchonova Shoira Bazarbayevna
PhD (O‘zbekiston)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ответственный секретарь
Юсупов Ойбек Немаджонович,
доцент (Узбекистан)

*

Муслимов Нарзулла Алиханович
доктор педагогических наук, профессор
(Узбекистан)

*

Куйсинов Одил Алмуротович
доктор педагогических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Шахабитдинова Шохида Хошимовна
доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Акромов Мирмухсин Рустамович
доктор психологических наук
(Узбекистан)

*

Рустамов Дилшод Абдувахидович
доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Салиева Зухра Тахировна
доктор психологических наук,
доцент (Узбекистан)

*

Туракулов Олим Холбутаевич
доктор педагогических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Константинос Г. Каррас
PhD., профессор
(Греция)

*

Пак Сан У
PhD., профессор
(Южная Корея)

*

Юлдашходжаев Хайдар Хашимханович
кандидат исторических наук
(Узбекистан)

*

Ишанджанов Бахтиёр Ильхамович
кандидат исторических наук
(Узбекистан)

*

Бекчонова Шайра Базарбаевна
PhD
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Executive secretary
Yusupov Oybek Nematjonovich,
Associate Professor (Uzbekistan)

*

Muslimov Narzulla Alikhanovich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Kuysinov Odil Almurotovich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Shakhabitdinova Shokhida Hoshimovna
Doctor of Philology Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Akromov Mirmuxsin Rustamovich
Doctor of Psychology
(Uzbekistan)

*

Rustamov Dilshod Abduvakhidovich
Doctor of Philology Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Turakulov Olim Holbutayevich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Konstantinos G. Karras
PhD, Professor (Greece)

*

Park Sang Woo
PhD, Professor
South Korea

*

Yuldashkhodzhayev Khaydar Khashimkhanovich
PhD in history Sciences
Uzbekistan

*

Ishandjanov Bakhtier Ilhamovich
PhD in history Sciences
(Uzbekistan)

*

Bekchonova Shayra Bazarbaevna
PhD (Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

FILOLOGIYA TADQIQOTLARI

1. Nazarov Sardor Xasanovich BADIY TARJIMANING LINGVISTIK MUAMMOLARI.....	4
2. Латипов Окил Журакулович КОНЦЕПТ «КОШКА» В АСПЕКТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПЕТАЦИИ.....	10
3. Шахобиддинова Шохида Ҳошимовна, Рустамов Дилшод Абдувоҳидович СИНЕРГЕТИКА – ТИЛГА ОИД ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ МЕТОДОЛОГИЯСИ.....	18
4. Юсупов Ойбек Нематжонович ТАРЖИМА ИЛМИ.....	27

PEDAGOGIKA TADQIQOTLARI

5. Adamandia Z., Kulijanov U. SUCCESS FACTORS OF A SUCCESSFUL DIGITAL STORYTELLING.....	36
6. Bekchonova Shaira Bazarbayevna KIBER TAHDIDLAR INDEKSI.....	44
7. Govindh M. MODERN EDUCATION: IMPORTANCE, CHARACTERISTICS, ADVANTAGES & EFFECTS.....	51
8. Konstantinos G. Karras SOFT SKILL DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL WITH A FOCUS ON NEW TECHNOLOGIES THROUGH CRITICAL PEDAGOGY.....	55
9. Leonidas-Dimitrios Kotrogiannos EDUCATION OF VULNERABLE GROUPS THE CASE OF GREECE.....	65
10. M^a Pilar M.C., Celia Navío IDENTIFYING GOOD PRACTICES WHEN IMPLEMENTING STORYTELLING IN THE EFL CLASS.....	73
11. Mamatov Dilmurad Narmuradovich RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TA'LIMDA KORPORATIV HAMKORLIK ASOSLARI.....	79
12. Қўйсинов Одил Алмуротович ЎҚУВЧИЛАРНИНГ МАНИҚИЙ ФИКРЛАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХАЛҚАРО ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ЎРНИ.....	85

PSIXOLOGIYA TADQIQOTLARI

13. Акрамов Мирмуҳсин Рустамович АХЛОҚИЙ ОНГ ТАБИАТНИ ЭСТЕТИК ИДРОК ҚИЛИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ОМИЛИ СИФАТИДА.....	89
--	----

TARIX TADQIQOTLARI

14. Зоҳидов Қобилжон Тоиржонович СИЙРА ВА ТАБАҚОТ ЖАНРИДАГИ АСАРЛАР АРАБ-МУСУЛМОН ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА МУҲИМ МАНБА.....	95
15. Ишанджанов Бахтиёр Илохомович МОВАРОУННАҲРДА СИЁСИЙ-ИЖТИМОИЙ ВА МАДАНИЙ ҲАЁТ.....	101
16. Саттиев Музаффар Латифович ТОИФ БИТИМИ - СИЁСИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯ САРИ ҚАДАМ.....	106

YANGI ASR

ISSN: 0000-0000
www.tadqiqot.uz

НОВЫЙ ВЕК - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ILMIY-METODIK JURNALI

PSIXOLOGIYA TADQIQOTLARI

Акромов Мирмухсин Рустамович
Ўзбекистон халқаро ислом академияси
“Дин психологияси ва педагогика” кафедраси
доценти, психология фанлари доктори

АХЛОҚИЙ ОНГ ТАБИАТНИ ЭСТЕТИК ИДРОК ҚИЛИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ОМИЛИ СИФАТИДА

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8145896>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада шахсда экологик онг шаклланишининг психологик механизмлари, таълим-тарбия мақсадлари, шахс томонидан умуминсоний ва ахлоқий кадрятларга нисбатан ижобий муносабатлар тизими, табиатга эстетик муносабат жараёни, шахсининг субъектив эмоционал-хиссий, экологик дунёкараши, индивидуал ҳаётининг тажрибаси “объективлашиб”, амалий фаолияти моҳияти ҳам, функцияси ҳам турлича ифодаланиши каби масалалар ёритиб ўтилган.

Таянч сўзлар: ахлоқий онг, экологик онг, эстетик муносабат, экопсихология, ахлоқий ҳулқ-атвор, эгоцентризм, экологик апатия, ахлоқий кадрят, антропоцентризм.

Акромов Мирмухсин Рустамович

доктор психологических наук, доцент
кафедры «Религиозной психологии и педагогики»
Международной исламской академии Узбекистана

ПРАВСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ТВОРЕНИЯ ПРИРОДЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены психологический механизм формирования экологического сознания у личности, воспитательно-воспитательные нормы, система положительного реагирования личности на общие и нравственные нормы, экстатическое отношение к природе, субъективное эмоционально-эмоциональное состояние личности. Экологическое мировоззрение, индивидуальный жизненный опыт, «опредмеченный», сущность практической деятельности, освещаются такие вопросы, как выражение функции в виде кортежа.

Ключевые слова: нравственное сознание, экологическое сознание, эстетическое отношение, экопсихология, нравственное поведение, эгоцентризм, экологическая апатия, нравственная ценность, антропоцентризм.

Akramov Mirmukhsin RustamovichDoctor of Psychology, Associate Professor of the
Department of "Religious Psychology and Pedagogy"
of the International Islamic Academy of Uzbekistan**MORAL CONSCIOUSNESS AS A PSYCHOLOGICAL FACTOR IN THE ESTHETIC
CREATION OF NATURE****ABSTRACT**

This article discusses the psychological mechanism of the formation of ecological consciousness in a person, educational standards, a system of a positive reaction of a person to general and moral standards, an ecstatic attitude towards nature, a subjective emotional state of a person, ecological outlook, individual life experience, "objectified", the essence of practical activity, highlights such issues as the expression of a function in the form of a tuple.

Key words: moral consciousness, ecological consciousness, aesthetic attitude, ecopsychology, moral behavior, ecocentrism, ecological apathy, moral value, anthropocentrism.

Шахсда экологик онг шаклланишининг психологик механизмларини тадқиқ қилиш бугунги кунда замоний психологиянинг олдида турган актуал муаммолардан бири саналади. Зеро, Республикамизда сўнгги йилларда «Яшил макон» умуммиллий лойиҳаси асосида халқимизнинг турмуш тарзи ва фаровонлигини янада ошириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамияти шакллантирилишига қаратилган ислохотларнинг устувор йўналишлари сифатида белгиланиб, зарур ҳуқуқий-меъёрий асослари яратилди: «Экологик тарбия, тарғибот ва маърифий ишларни, шунингдек, экология ва атроф-муҳит муҳофазаси соҳаси мутахассисларини қайта тайёрлаш ва малакасини оширишни ташкил этиш» вазифаларига асосланиб, шахсда экологик онг шаклланишининг психологик механизмларини аниқлаш ва такомиллаштириш юзасидан илмий тадқиқотларни чуқурлаштиришга қаратилган янгича назарий ечимларни топиш учун мустаҳкам асос яратилди [1].

Жаҳон таълим ва илмий марказларида табиатга нисбатан ахлоқий муносабат, экологик установакаларни экоцентриқ ва антропоцентриқ омиллар таъсирида шаклланиши, инсон-табиат муносабатларидаги ўзаро идентификациянинг намоён бўлишида муносабатлар тизими, экологик онг шаклланишига таъсир кўрсатувчи ахлоқий ҳулқ-атвор мотивлари, ҳаётга ва инқирозли вазиятларга муносабат, табиатга эстетик муносабат, табиат билан ўзаро боғлиқлик таълим фаолиятининг долзарб йўналишларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Психика ривожланишининг эконпсихологик ёндашувига кўра, экологик онгнинг тузилишига психиканинг қуйидаги асосий соҳалари киради: жисмоний, эмоционал, интеллектуал, шахсий ва маънавий-ахлоқий. Бир қатор муаллифларнинг фикрига кўра, экологик онгнинг таснифи асосига қўйилган омилларнинг хилма-хиллигига қарамай, унинг типологияси инсоннинг табиатга бўлган муносабатининг эволюцион йўли билан инсон ва муҳитни қиёслаш орқали инсон ва табиатнинг бутуннинг бир қисми сифатида тушуниш билан белгиланади.

Педагогик-психологик адабиётларда таълим мақсадлари тарбия мақсадларидан алоҳида таҳлил этилади, ваҳоланки педагогик маҳоратни ўрганиш амалиёти таълим ва тарбиянинг ўзаро алоқада эканини кўрсатмоқда.

Б.А.Ананьев эътирофига кўра, индивиднинг ўқиш жараёнидаги билимларини ўсиши, унинг ҳаётий тажрибаси билимлар тизими билан уйғунлашуви натижасида рўй беради. Экологик онг шаклланаётган жараёнда талабанинг ўзлаштириши лозим бўлган билимлар тизими экологик тараққиёт назарияси саналади. Экологик муносабатлар назариясининг асосий ғоялари ва тамойилларини изчиллашуви ва билимларнинг зарурий миқдорини ўсиши муайян босқичда сифатий ўзгаришларга туртки бўлишини инобатга оладиган бўлсак, уни талаба шахси экологик онги шаклланиши структурасини асосий таркибий қисми экани аён бўлади [4; 7-6].

Таълим мақсадлари пировард натижаларга монанд бўлмай, балки билишни амалга ошираётган субъект қилиши зарур бўлган билим олиш фаолияти сари ундовчи ўзига хос “йўлловчи”дир. Агар таълим шарти аввало, умуминсоний ва касб маданияти қадриятларини ўзлаштириш бўлса, экологик онг ва онгни шакллантириш муддаоси тарбиявий жараён сифатида - шахс томонидан умуминсоний ҳамда ахлоқий қадриятларга нисбатан ижобий муносабатлар тизимини реал ўзлаштирилишини таъминлашдир [2; 67-б].

Шахснинг табиатга эстетик муносабатини шакллантиришда экологик онг ривожланиш босқичлари ўртасидаги ворисийлик ва алоқадорлик, унинг санъат асарлари бадий образларида ифодаланиш хусусиятлари табиатни муҳофаза қилишда алоҳида аҳамиятга эга бўлган. Кейинчалик, “табиат-жамият-инсон” тизими элементлари ўртасидаги муносабатларнинг ривожланиб бориши билан экологик онг ва маданият бошқа ижтимоий онг шакллариини интеграциялаштирувчи омилга айланган. Шу жумладан, табиатга эстетик муносабатда экологик мақсад устуворлашиб, унинг функционал йўналишини белгилаб беришини объектив жараён сифатида эътироф этиш керак. Зеро, табиатга эстетик муносабатни ривожлантиришда экологик онг даражаларининг функционал роли кучайиб ва аҳамиятининг ошиб бориши инсоният эҳтиёжларидан келиб чиқади ҳамда цивилизация келажаги манфаатларига мосдир.

Ҳозирги даврда экологик муаммоларнинг глобаллашуви ва кескинлашуви, барча ижтимоий онг шакллариини, шу муаммолар ечими доирасида функционал, интеграциялаштиришни тақозо қилмоқда. Чунки инсоният ҳаёти учун муносиб ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маънавий ва экологик муҳит яратиш зарурияти, бир томондан, шахс экологик бурчини, масъулиятини, мажбуриятини эстетик муносабатларга трансформация қилишни тақозо қилмоқда. Иккинчи томондан, шахс экологик онги ва маданиятини ривожлантиришни, унинг эстетик дунёқарашидан ташқарида тасаввур қилиб бўлмайди.

Тадқиқотда табиатга эстетик муносабат жараёни ва уни бадий образларда ифодалаш санъатида, шахснинг субъектив эмоционал-ҳиссий экологик дунёқараши, индивидуал ҳаётий тажрибаси “объективлашиб”, амалий фаолияти моҳияти ҳам, функцияси ҳам (санъат жанрлари ва шаклларида) турлича ифодаланаши таъкидланади. Уларнинг умумийлиги мақсад ва вазифалар ягоналигида бўлса, фарқи ифодалаш усуллари ва трансформация воситаларидадир. Лекин, турли санъат жанрларининг экологик воқеликни (хусусан, маданиятни) бадий образларда ифодалаш доирасидаги интеграциялашуви табиатга эстетик муносабат яхлитлигини ва адекватлигини таъминлайди [3]. Экологик воқеликни эстетик идрок қилиш ва бадий ифодалашдан иборат маънавий ҳодисаси, табиат муҳофазасининг(субъектив омили сифатида) энг умумий ва объектив қонуниятларини намоён қилади. Бу қонуният, ўз навбатида, “табиат-жамият-инсон-санъат” тизимимуносабати йўналишларининг (экологик ёки антиэкологик) характерини белгилаб бериши билан санъатнинг экологик борлиққа таъсиридаги субъектив омил мақомини, вужудга келишининг объективлигини ҳам, функцияси яхлитлигини ҳам, истисно қилмаслиги тадқиқотда очиб берилган. Таълим мақсадлари тақсонномиясини турлича амалга ошириш мумкин.

Жамиятнинг табиатга эстетик муносабат эҳтиёжлари ва манфаатлари экологик онг ва маданият ривожланишининг ҳаракатлантирувчи мотиви ва механизми ҳисобланади. Шунга кўра, шахс экологик онги ва маданиятининг табиатга эстетик муносабатни белгилаш имконияти ҳар қандай тарихий даврда аниқ вазифаларни бажаришга хизмат қилади. Шунинг учун ҳам, унинг вазифалари экологик муаммоларнинг устувор йўналишларига мос тарзда турли даврларда турлича талқин қилинган.

1-жадвал

“Ахлоқий хулқ-атвор мотивларини” ўрганиш методикаси ва “Табиат билан боғлиқлик” методикаси натижаларининг ўзаро алоқаси

шкалалар	ахлоқ - ижтимоий адаптация механизми	ахлоқ- индивидуал масъулиятни зиммасига олиш
Табиат билан ўхшашлик	0,336*	0,418*

Экологик субъективлик	0,228	0,248
Табиат билан ўзаро таъсир	0,330*	0,597**
Экоцентризм	0,542**	0,484*
Экологик апатия	0,237	-0,138
Антропоцентризм	0,269	0,206

Изоҳ: * – $p \leq 0,05$; ** – $p \leq 0,01$; *** – $p \leq 0,001$.

Тадқиқотдан олинган натижалар шуни кўрсатадики, синалувчиларнинг сўровномаларга берган мулоҳазалари табиат билан ўхшашлик шкаласи, ахлоқ-ижтимоий адаптация механизми ва ахлоқ-индивидуал масъулиятни зиммасига олиш шкалалари билан, табиат билан ўзаро таъсир шкаласи ахлоқ-ижтимоий адаптация механизми ва ахлоқ-индивидуал масъулиятни зиммасига олиш шкалалари билан, экоцентризм шкаласи ахлоқ-ижтимоий адаптация механизми ва ахлоқ-индивидуал масъулиятни зиммасига олиш шкалалари ўртасида ўзаро боғлиқликлар акс этган.

Натижалар шуни кўрсатадики, синалувчиларда экологик онг шаклланишига табиат билан ўзаро таъсир ва ахлоқ-индивидуал масъулиятни ўз зиммасига олиш, экоцентризм ҳамда ахлоқ-ижтимоий адаптация механизми каби шкалалар бевосита ўзининг таъсирини кўрсатар экан. Шу жиҳатдан олиб қаралганда, шахсда экологик онг шаклланиши шахснинг ички субъектив кечинмалари билан узвий боғлиқдир.

Атроф-муҳитнинг қулай экологик ҳолатини, биосфера мувозанатини, табиий ландшафтлар комплексларини ва экологик борлиқни эстетикалаштиришга қаратилган ишлар шахс экологик онгида утилитар эстетик қадриятларни шакллантириб, табиатга экоэстетик муносабатини ривожлантириб, зарарсиз атроф-муҳитни, иқтисодий комплексларни яратишни мақсад қилиб қўймоқда. Шу жумладан, табиатга эстетик муносабатда экологик мақсад устуворлашиб, унинг функционал йўналишини белгилаб беришини объектив жараён сифатида эътироф этиш керак. Зеро, табиатга эстетик муносабатни ривожлантиришда экологик онг даражаларининг функционал роли кучайиб ва аҳамиятининг ошиб бориши инсоният эҳтиёжларидан келиб чиқади.

2-жадвал

“Янги экологик парадигма” шкаласи хусусиятлари методикаси ва “Табиат билан боғлиқлик” методикаси натижаларининг ўзаро алоқаси

шкалалар	Табиатга нисбатан ўсиш	Антиантропоцентризм	Табиий мувозанат	Инсоннинг табиатга боғлиқлиги	Экологик инқироз таҳдиди	ЯЭПнинг интеграл шкаласи
Табиат билан ўхшашлик	0,368*	0,118	0,526**	0,349*	0,458*	0,224
Экологик субъективлик	0,246	0,271	0,374*	0,512**	0,149	0,215
Табиат билан ўзаро таъсир	-0,340*	0,525**	0,258	0,415*	0,347*	0,244
Экоцентризм	0,538**	0,442*	0,369*	0,285	0,174	0,487*
Экологик апатия	0,272	-0,396*	0,465*	0,246	0,478*	0,132
Антропоцентризм	0,489*	0,266	0,127	0,187	0,674**	0,427*

Изоҳ: * – $p \leq 0,05$; ** – $p \leq 0,01$; *** – $p \leq 0,001$.

Шахснинг табиатга эстетик муносабатини шакллантиришда экологик онг ривожланиш босқичлари ўртасидаги ворисийлик ва алоқадорлик, унинг санъат асарлари бадий образларида ифодаланиш хусусиятлари табиатни муҳофаза қилишда алоҳида аҳамиятга эга бўлган.

Янги экологик парадигма ва табиат билан боғлиқлик методикалари ўртасидаги ўзаро боғлиқликлар қуйидаги шкалалар билан яъни табиат билан ўхшашлик шкаласи табиатга

нисбатан ўсиш, табиий мувозанат, инсоннинг табиатга боғлиқлиги ва экологик инқироз таҳдиди билан, экологик субъективлик шкаласи табиий мувозанат, инсоннинг табиатга боғлиқлиги шкалалари билан, табиат билан ўзаро таъсир шкаласи табиатга нисбатан ўсиш, антиантропоцентризм, инсоннинг табиатга боғлиқлиги ва экологик инқироз таҳдиди билан, эоцентризм шкаласи табиатга нисбатан ўсиш, антиантропоцентризм, табиий мувозанат ва янги экологик парадигманинг интеграл шкалалари билан, экологик апатия шкаласи антиантропоцентризм, табиий мувозанат ва экологик инқироз таҳдиди шкалалари билан, охирги шкала антропоцентризм табиатга нисбатан ўсиш, янги экологик парадигма ва экологик инқироз таҳдиди каби шкалалар билан ўзаро юқори даражада алоқадор муносабатларни ташкил этган.

Кейинчалик, “табиат-жамият-инсон” тизими элементлари ўртасидаги муносабатларнинг ривожланиб бориши билан экологик онг ва маданият бошқа ижтимоий онг шакллариини интеграциялаштирувчи омилга айланган.

Умумлаштириб хулоса қиладиган бўлсак, биринчидан, ижтимоий-маънавий ҳодиса сифатида, экологик борлиққа ахлоқий муносабат, моҳияти ва характериға кўра, шахс экологик фаолиятининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади; иккинчидан, дунё экологик манзарасинининг харитасини, воқелик характерини белгилашда табиатга эстетик муносабат ривожланиш тарихи ва унинг даврлари асосий мезон ва кўрсаткичдир; учинчидан, экологик онг ва маданиятнинг табиатга ахлоқий муносабатни «ташқиллаштириш» имкониятлари, уни ифодалаш усулларини, воситаларини ҳам қамраб олади; тўртинчидан, табиатга эстетик муносабат билан экологик онг ва ахлоқий хулқ-атвор ривожланиш даражаси ўртасида корреляцион боғланиш мавжуд бўлиб, бири иккинчисининг ривожланишини рағбатлантиради; бешинчидан, экологик онгнинг бошқа ижтимоий онг шакллариини интеграциялаштирувчи потенциали табиатга эстетик муносабатни функционал жиҳатдан универсаллаштиради.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 апрелдаги ПФ-5024-сон «Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш тўғрисида» <https://lex.uz/docs/>
2. Акрамов М.Р. Шахсда экологик онг шаклланишининг психологик механизмлари. Диссертация ... психология фанлари доктори: 19.00.06. Тошкент давлат педагогика университети. Тошкент 2022 йил. 248 – Б.
3. Акрамов М. Р. Экологическое сознание как особенность развития //вестник интегративной психологии. – С. 31.
4. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания / Б.Г. Ананьев.-М.: Наука, 2007. С 328
5. Акрамов М.Р. Экологическое сознание как особенность развития //вестник интегративной психологии. – С. 31.
6. Akramov M.R. Inson tabiat munosabatlarida ekologik ong xususiyatlarining shakllanishi //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. Conference. – С. 80-83.
7. Акрамов М.Р. Психологические проблемы изучения формирования экологического сознания //Международный научно-практический электронный журнал «Моя профессиональная карьера». Выпуск № 33 (том 1)(февраль, 2022). Дата выхода в свет: 28.02. 2022. – С. 97.
8. Акрамов М.Р. Психиканинг ривожланишига бўлган экопсихологик ёндашувнинг асосий қоидалари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. Special Issue 2. – С. 199-202.

9. Акрамов М.Р. Психологические аспекты формирования экологического сознания личности //Наука и мир. – 2020. – №. 11. – С. 80-81.
10. Акрамов, М.Р. (2023, February). Формирование характеристик экологического сознания в отношении человека с природой. In Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences (Vol. 2, No. 2, pp. 113-118).
11. Akramov, M.R. (2022). Inson tabiat munosabatlarida ekologik ong xususiyatlarining shakllanishi. Academic research in educational sciences, (Conference), 80-83.

“YANGI ASR” – ILMIY-METODIK JURNALI

1 ЖИЛД, 1 СОН

“НОВЫЙ ВЕК” – НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 1, НОМЕР 1

“NEW CENTURY” – SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

VOLUME 1, ISSUE 1